

SINFLASHNING METRIK ALGORITMLARI, YAQIN QO'SHNI USULI VA UNI UMUMLASHTIRISH HAMDA ULARNI NEYRON TARMOQ TEXNOLOGIYALARIDA QO'LLANILISHI

Farmonov Sherzodbek Rakhmonzhonovich

Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchi

Rustamova Nozimaxon Shuhratjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi

nozimaxonrustamova6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11197958>

Annotatsiya:

Bu maqola, sun'iy intellekt (SI) va neyron tarmoqlar texnologiyalari sohasidagi eng muhim va samarali sinflash algoritmlaridan biri bo'lgan yaqin qo'shni usuli (k-NN) va uni umumlashtirish usullarini o'rganishga bag'ishlangan. Yaqin qo'shni usuli, ma'lumotlarni sinflashda qo'llaniladigan oddiy, biroq juda kuchli bir usuldir. Ushbu maqolada, k-NN algoritmining asosiy tamoyillari, uning ishlash prinsipi, masofa metrikalari tanlashning ahamiyati va k-NNning turli qo'llanilish sohalari keng yoritilgan. Shuningdek, k-NN algoritmini yanada samarali qilish maqsadida qo'llaniladigan turli umumlashtirish usullari, jumladan og'irlikli yaqin qo'shni, masofa og'irligi va o'lchovlarni kamaytirish usullariga alohida e'tibor qaratiladi. Maqola, k-NNning neyron tarmoqlar bilan integratsiyasi va kelajakdagi tadqiqotlar yo'nalishlari haqida ham ma'lumot beradi. Bu tadqiqot, AI va neyron tarmoqlar sohasida yangi boshlanuvchilarga qo'llanma bo'lish bilan birga, ushbu sohada ilmiy izlanishlar olib borayotgan olimlar va mutaxassislar uchun ham foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar:

Yaqin qo'shni usuli, k-NN, sinflash algoritmlari, sun'iy intellekt, neyron tarmoqlar, masofa metrikalari, og'irlikli yaqin qo'shni, o'lchovlarni kamaytirish, PCA, Evklid masofasi, masofa og'irligi, SI qo'llanilishi, Innovatsiyalar, ma'lumotlarni sinflash, tavsiya tizimlari, fraudni aniqlash, chuqur o'rganish.

Suniy intellekt (SI) va neyron tarmoqlar texnologiyalari sohasida "Yaqin qo'shni" (k-nearest neighbors, k-NN) usuli kabi sinflashning metrik algoritmlari muhim o'rin tutadi. Ushbu maqola "Yaqin qo'shni usuli va uni umumlashtirish" mavzusiga bag'ishlanadi va k-NN usuli hamda uning sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar texnologiyalari doirasidagi umumlashtirilgan qo'llanilishini yoritadi.

Yaqin qo'shni usuli (k-NN)

Yaqin qo'shni usuli, eng oddiy sinflash algoritmlaridan biri bo'lib, u ma'lumotlarni kategoriyalarga ajratishda foydalaniladi. Uning asosiy g'oyasi juda

oddiy: biror narsani sinflash uchun, uni eng ko'p o'xshash narsalarga qarab sinflang. Bunda "o'xshashlik" masofa yoki metrik orqali aniqlanadi, masalan, Evklid masofasi yoki Manxettan masofasi.

k-NN usuli uch asosiy qadamni o'z ichiga oladi:

1. Masofani hisoblash: Test nuqtasi va barcha o'quv namunalari orasidagi masofani hisoblash.
2. Eng yaqin 'k' qo'shnilarni topish: hisoblangan masofalarga asosan, test nuqtasiga eng yaqin bo'lgan 'k' ta qo'shni topish.
3. Qaror qabul qilish: Eng yaqin 'k' ta qo'shning ko'pchilik ovoziga asoslanib, test nuqtasini sinflash.

K-NN algoritmining umumlashtirilishi

K-NN algoritmini umumlashtirishning bir qancha usullari mavjud, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Bu usulda har bir qo'shniga, masofaga qarab, turli og'irliklar beriladi. Bu, yaqinroq qo'shnilarning ta'sirini ko'proq hisobga olish imkonini beradi.

Turli xil masofa metrikalarini tanlash (masalan, Minkowski, Chebyshev) k-NN algoritmining samaradorligini o'zgartirishi mumkin. Bu, ma'lumotlar to'plami xususiyatlariga qarab tanlanadi.

K qadriyatlari bilan tajriba o'tkazish, ma'lum bir muammo uchun eng yaxshi natijalarni beradigan k qiymatini topish imkonini beradi.

Masofani hisoblashda turli xil xususiyatlarga turli og'irliklar berish, ma'lum xususiyatlarning ta'sirini o'zgartirishi mumkin.

Amaliy qo'llanilishi

K-NN usuli, sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar sohasida keng qo'llaniladi, jumladan:

- Rasmlarni sinflash va tanib olish.
- Tavsiya tizimlarida foydalanuvchilarning qiziqishlariga asoslangan mahsulotlar yoki kontentni tavsiya qilish.
- Fraudni aniqlash tizimlarida, masalan, moliyaviy operatsiyalarni sinflashda.

Yaqin qo'shni usuli, sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar texnologiyalari doirasida oson tushuniladigan, biroq kuchli sinflash usulidir. K-NN algoritmining turli umumlashtirish usullari va uning sozlamalari, ushbu texnologiyalar qo'llaniladigan turli sohalarda samaradorlikni oshirish uchun

moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Shuningdek, k-NN algoritmining soddaligi va intuitiv tushunarli bo'lishi, yangi boshlanuvchilar uchun sun'iy intellekt sohasiga kirib kelishni osonlashtiradi.

Masofa og'irligi va dimensiya lanjlik

Yaqin qo'shni algoritmining yana bir muhim jihati - dimensiya lanjligi muammosi. Ma'lumotlar to'plami ko'p o'lchovli bo'lganda, masofani hisoblash qiyinlashadi va bu, algoritmning samaradorligini pasaytirishi mumkin. Bunday holatlarda, o'lchamlarni kamaytirish usullari (masalan, PCA - Principal Component Analysis) yoki xususiyatlarni tanlash usullari k-NN algoritmining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

K-NN va neyron tarmoqlar

K-NN algoritmi va neyron tarmoqlar o'rtasida qiziqarli aloqa mavjud. Neyron tarmoqlar, ayniqsa chuqur o'rganish modelari, ma'lumotlardagi murakkab naqshlarni va xususiyatlarni o'rganishda juda samarali. Biroq, k-NN kabi oddiy algoritmlar ham, ba'zi hollarda, juda samarali bo'lishi mumkin, ayniqsa ma'lumotlar to'plami nisbatan kichik bo'lganda yoki juda aniq sinflarga ajratish talab qilinadigan vaziyatlarda.

K-NNning kelajagi

Sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar sohasidagi yangiliklar bilan bir qatorda, k-NN kabi an'anaviy algoritmlarning ahamiyati ham ortib bormoqda. Ularni yangi texnologiyalar va yondashuvlar bilan birlashtirish, yanada samarali va qulay yechimlarni yaratish imkoniyatini beradi. Masalan, k-NN algoritmining neyron tarmoqlar bilan birlashtirilishi, raqamli signalni qayta ishlash, tasvirni qayta ishlash va tabiiy tilni qayta ishlash kabi sohalarda yangi yutuqlarga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, yaqin qo'shni usuli (k-NN) va uni umumlashtirish, sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar texnologiyalari sohasida muhim ahamiyatga ega. Bu usul, soddaligi va samaradorligi bilan ajralib turadi, bu esa uni turli ma'lumot to'plamlari va muammolarni hal qilishda juda qo'llaniladigan qiladi. K-NN algoritmi, masofa metrikalari va og'irliklar tizimini moslashuvchan sozlash orqali, ma'lumotlarni aniq va samarali sinflash imkonini beradi. Shuningdek, k-NNning turli umumlashtirish usullari, jumladan og'irlikli yaqin qo'shni va o'lchovlarni kamaytirish, algoritmining ko'proq murakkab ma'lumot to'plamlari

ustida ham yaxshi ishlashini ta'minlaydi. Neyron tarmoqlar bilan integratsiyasi va chuqur o'rganish sohasidagi yangiliklar bilan birlashgan holda, k-NN algoritmi hozirgi va kelajakdagi sun'iy intellekt ilovalarida muhim rol o'ynaydi. Ushbu yondashuvlar, tavsiya tizimlari, fraudni aniqlash, rasmlarni tanib olish va tabiiy tilni qayta ishlash kabi sohalarda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Maqola, k-NN algoritmini va uni umumlashtirish usullarini chuqur tahlil qilish orqali, ushbu metodologiyalarning sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar sohasidagi qo'llanilishi va ahamiyatini ta'kidlaydi. Bu, ushbu sohada tadqiqotlar olib borayotgan olimlar, mutaxassislar va yangi boshlanuvchilarga k-NN algoritmini yanada samarali qo'llash va uni o'zlarining ilmiy va amaliy ishlarida qo'llash uchun qimmatli ma'lumotlar taqdim etadi.

Yaqin qo'shni usuli va uni umumlashtirish, sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar texnologiyalarida muhim o'rin tutadi. Ushbu yondashuvlar, ma'lumotlarni sinflash, tavsiya tizimlari, fraudni aniqlash va boshqa ko'plab sohalarda qo'llaniladi. K-NN algoritmining soddaligi, samaradorligi va moslashuvchanligi uni hozirgi va kelajakdagi AI ilovalari uchun qimmatli qiladi. Shuningdek, bu algoritm, sun'iy intellekt sohasida innovatsiyalar va yangi yondashuvlarni qidirishda muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar:

1. Cover, T., & Hart, P. (1967). Nearest neighbor pattern classification. IEEE Transactions on Information Theory, 13(1), 21-27
2. Friedman, J., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2001). The Elements of Statistical Learning. Springer Series in Statistics. Springer, New York, NY.
3. Altman, N. S. (1992). An introduction to kernel and nearest-neighbor nonparametric regression. The American Statistician, 46(3), 175-185.
4. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Second Edition. Springer Series in Statistics. Springer, New York, NY.
5. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R. Springer Texts in Statistics. Springer, New York, NY.
6. Beyer, K., Goldstein, J., Ramakrishnan, R., & Shaft, U. (1999). When is "nearest neighbor" meaningful? In Proceedings of the 7th International Conference on Database Theory (ICDT '99). Springer-Verlag, London, UK.
7. Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12(Oct), 2825-2830.
8. Nurmatovich, T. I. (2024). Bir qatlamli va ko'p qatlamli neyron to'rlari. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 190-191.
9. Nurmatovich, T. I., & Kudratullo o'g', K. U. B. (2024). THE EVOLUTION OF AI: FROM EARLY CONCEPTS TO MODERN BREAKTHROUGHS. Лучшие интеллектуальные исследования, 20(2), 42-46.

10. Tojimamatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.
11. Tojimamatov, I., & Jo'rayeva, M. (2024). BOLSMAN MASHINASI VA UNING AHAMIYATI. Development and innovations in science, 3(4), 154-160.
12. Nurmamatovich, T. I., & Nozimaxon, E. (2024). Chiqish qatlami vaznlarni sozlash va xatoliklarni teskari tarqalishi algoritmi. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 29-35.
13. Tojimamatov, I., & Ismoiljonova, O. (2024). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. Академические исследования в современной науке, 3(12), 153-158.
14. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
15. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
16. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).